

**INFORME DE LIMPIEZA DE DATOS BRUTOS OBTENIDOS
EN MEDIOS INFORMATIVOS DIGITALES ESPAÑOLES EN X
(TWITTER), FACEBOOK Y PORTALES WEB**

Proyecto Hatemedia (PID2020-114584GB-I00), MCIN/ AEI

/10.13039/501100011033

Proyecto ejecutado por:

Universidad Internacional de La Rioja

Responsables del Proyecto:

Elias Said-Hung (IP), Julio Montero-Díaz (IP)

**Equipo investigador y colaboradores, a cargo de la validación de la información
expuesta en este informe:**

Almudena Ruiz, Xiomara Blanco, Daniel Pérez, Oscar De Gregorio, Juan José Cubillas
Mercado.

Informe elaborado con la participación de la empresa colaboradora:

 possible

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
1.PROCESO DE LIMPIEZA.....	3
2.AMPLIACIÓN DE CARACTERÍSTICAS MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE COMBINACIONES.....	17
3.FILTRACIÓN DEL DATASET	21
4.DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO COMPLETO	23

INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar a entrenar un modelo, es necesario llevar a cabo un proceso de análisis y adecuación de los datos para asegurar su coherencia y que sean utilizables. Este proceso empieza por la limpieza de los datos. Se realiza mediante un único script que se emplea en todos los modelos actualmente disponibles: el modelo binario, el modelo de intensidades y el modelo de tipos de odio. Así se asegura que las características de entrada para cada modelo son idénticas.

El lenguaje empleado es Python, ampliamente utilizado en el análisis de datos y la construcción de modelos de aprendizaje automático por su sintaxis sencilla, legible y su amplia disponibilidad de bibliotecas entre otros aspectos.

1. PROCESO DE LIMPIEZA

En este proceso se elimina la información incorrecta y se estandarizan los datos para lograr una visión más coherente y útil. Se divide en las fases siguientes:

1. Eliminación de nulos y duplicados: Así se garantiza la utilización exclusiva de comentarios que contengan información relevante. En caso contrario la precisión del modelo podría quedar negativamente afectada por comentarios repetitivos. Igualmente, el análisis de sentimientos no se beneficia de los comentarios vacíos, por lo que estos se eliminan.
2. Eliminación de URLs, emojis y menciones a los periódicos: Se procede a la eliminación de enlaces y menciones a otras páginas web y periódicos ya que no aportan información relevante sobre el sentimiento expresado en el comentario.

De la misma manera, los emojis pueden ser difíciles de interpretar por el modelo y pueden afectar negativamente a la precisión del mismo, por lo tanto, estos elementos se eliminan para garantizar que el texto sea lo más claro posible.

3. Eliminación de filas vacías: Las filas vacías pueden aparecer por distintos motivos, pero carecen de información relevante sobre el sentimiento. Se eliminan para que el análisis se centre en los comentarios relevantes.
4. Limpieza y homogeneización de datos: En este paso se estandariza el texto para obtener una visión más coherente y utilizable de los comentarios. Esto se realiza del modo siguiente:
 - Se pasa la totalidad del texto a minúscula: así se evitan duplicidades por letras mayúsculas y minúsculas y se homogeneiza el texto. Después de hacerlo, el modelo no distingue entre palabras en mayúsculas y minúsculas.
 - Se eliminan los signos de puntuación: Los signos de puntuación no aportan utilidad alguna para categorizar los sentimientos: no aportan

información relevante al respecto. Se eliminan para que el modelo se centre en las palabras.

- Se eliminan números: como los signos de puntuación, no son relevantes para el análisis de sentimientos.
- Se eliminar espacios en blanco adicionales: Los espacios en blanco adicionales pueden dificultar el procesamiento del texto. Se eliminan para que el modelo pueda analizar las palabras de manera más eficiente.
- Se eliminan palabras con longitud menor a 2 caracteres: Las palabras cortas, como "a" o "el", no aportan información relevante sobre el sentimiento, por lo tanto se eliminan para mejorar la precisión del modelo.
- Se eliminan stopwords: Las palabras comunes, como "el", "la", "los", "las", etc., se eliminan porque no aportan valor semántico. Estas palabras se conocen como stopwords y pueden afectar negativamente la precisión del modelo.
- Tokenización: Los tokens son unidades de texto separadas por espacios o signos de puntuación. Los comentarios se dividen en estos tokens para contar el número de palabras en cada comentario. Es de gran utilidad para analizar la frecuencia de las palabras.
- Lematización: Las palabras se reducen a su forma base, lo que reduce la variabilidad del vocabulario y mejora la precisión del modelo.

A continuación, se explica con detalle cada paso.

Para empezar se lee el dataset con Pandas, que tiene la siguiente estructura:

	MEDIO	SOPORTE	URL	TIPO DE MENSAJE	CONTENIDO A ANALIZAR	INTENSIDAD	TIPO DE ODIO	TONO HUMORISTICO	MODIFICADOR
0	EL PAÍS	WEB	https://elpais.com/deportes/2021-01-20/alcocyan...	COMENTARIO	el Barça nunca acabeza ante un segundo b ni ant...	3.0	Otros	NaN	NaN
1	EL PAÍS	WEB	https://elpais.com/espana/2021-01-18/comienza-...	COMENTARIO	crístina cifuentes podría haber sido la presid...	3.0	Ideológico	NaN	NaN
2	EL PAÍS	WEB	https://elpais.com/espana/2021-01-18/comienza-...	COMENTARIO	habría que reabrir el caso. el supremo se dedi...	3.0	Ideológico	NaN	NaN
3	EL PAÍS	WEB	https://elpais.com/espana/2021-01-18/comienza-...	COMENTARIO	me parece un poco exagerado pedir más de tres ...	3.0	Ideológico	Si	NaN

Acto seguido, se cargan las bolsas de palabras y utilidades que servirán posteriormente para limpiar el texto y extraer características:

```
# Cargar menciones de medios
accounts = np.array(["@el_pais", "@20m", "@20", "@LaVanguardia", "@elmundoes", "@elmundo", "@abc_es"])

# Cargar wordbag negativa
df_wb_neg = pd.read_csv('recursos/wordbag_negativa_consolidada.csv', delimiter= ';')
wb_negativa = df_wb_neg['Palabra']
wb_negativa.dropna(inplace=True)

# Cargar wordbag positiva
df_wb_pos = pd.read_csv('recursos/wordbag_positiva_adjetivos.csv', delimiter= ';')
wb_positiva = df_wb_pos['Palabra']

# Cargar bigram list
df_bigram = pd.read_csv('recursos/bigram_list_final.csv')
wb_bigram = df_bigram['Bigram']
```

Cargar menciones de medios: Se define una matriz de numpy llamada "accounts" que contiene nombres de cuentas de medios de comunicación; cada nombre de cuenta está precedido por el símbolo "@" y se almacena como una cadena.

Cargar wordbag negativa: Se lee un archivo CSV llamado "wordbag_negativa_consolidada.csv" utilizando la biblioteca Pandas. El archivo contiene una columna denominada "Palabra" que contiene palabras asociadas con sentimientos negativos; estas se almacenan en una serie de Pandas llamada "wb_negativa". Se utiliza el delimitador ";" para separar los campos en el archivo CSV además de eliminar cualquier valor nulo (NaN) de la serie utilizando el método "dropna()".

Cargar wordbag positiva: Similar al paso anterior, se lee otro archivo CSV llamado "wordbag_positiva_adjetivos.csv" que contiene una columna llamada "Palabra" con palabras asociadas a sentimientos positivos y estas se almacenan en una serie de Pandas llamada "wb_positiva".

Cargar bigram list: Se lee un tercer archivo CSV llamado "bigram_list_final.csv" que contiene una columna llamada "Bigram" con distintos bigramas (secuencias de dos palabras que aparecen juntas con frecuencia). Los bigramas se almacenan en una serie de Pandas llamada "wb_bigram".

Antes de extraer características es necesario limpiar el texto y eliminar aquellas filas que no aporten valor para el entrenamiento del modelo. Para ello se utilizan 2 funciones: una elimina los emojis-url y otra normaliza y limpia el texto.

Tras utilizar la primera función (emoji-url) se descubrió que la información que quedaba tras borrar las url no era relevante para entrenar un modelo y se podía considerar como fila a eliminar; por ello, se decidió modificar la función para que directamente elimine aquellas filas que contengan url logrando simplificar así el proceso.

```
def delete_url(df):
    for i in tqdm(df.index):
        str = df['CONTENIDO A ANALIZAR'][i].lower()

        #eliminar emojis
        str = emoji.get_emoji_regexp().sub(r'', str)

        #eliminar menciones a periódicos
        for mencion in accounts:
            if mencion in str:
                str = str.replace(mencion, '').strip()

        #actualizar fila del dataframe
        df.at[i, 'CONTENIDO A ANALIZAR'] = str

        #eliminar urls
        if 'http:' in str or 'https:' in str:
            df = df.drop(i)

        #eliminar filas con elemento menor a longitud 2, consideramos fila en blanco
        df.drop(df[df['CONTENIDO A ANALIZAR'].map(len) < 2].index, inplace = True)

        #Resetear los indices de pandas
        df.reset_index(drop=True, inplace=True)
    return df
```

A continuación se procede a detallar la función:

1. Iteración sobre el DataFrame: La función utiliza un bucle for para iterar sobre los índices del DataFrame "df" utilizando tqdm para mostrar una barra de progreso. El índice se guarda en la variable "i".
2. Conversión a minúsculas: Se obtiene el contenido de la columna 'CONTENIDO A ANALIZAR' del DataFrame en la fila actual (df['CONTENIDO A ANALIZAR'][i]) y se convierte a minúsculas. El resultado se guarda en la variable "str".
3. Eliminación de emojis: La función utiliza la biblioteca "emoji" para eliminar los emojis del texto. Se utiliza la función "get_emoji_regexp()" para obtener una

- expresión regular que representa los emojis y luego se utiliza la función "sub()" para reemplazar los emojis por una cadena vacía en el texto.
4. Eliminación de menciones a periódicos: Se itera sobre la lista "accounts" que contiene nombres de cuentas de medios de comunicación. Si una mención a un periódico está presente en el texto (str), se reemplaza por una cadena vacía utilizando el método "replace()" y se elimina cualquier espacio en blanco alrededor del texto utilizando el método "strip()".
 5. Actualización de la fila en el DataFrame: Se actualiza el valor en la columna 'CONTENIDO A ANALIZAR' de la fila actual (df.at[i, 'CONTENIDO A ANALIZAR']) con el nuevo valor "str".
 6. Eliminación de URLs: Se verifica si el texto (str) contiene la cadena 'http:' o 'https:'. Si alguna de estas cadenas está presente, se elimina la fila correspondiente en el DataFrame utilizando el método "drop()". El DataFrame se actualiza y se guarda en la misma variable "df".
 7. Eliminación de filas con longitud menor a 2: Se eliminan las filas del DataFrame donde la longitud del texto en la columna 'CONTENIDO A ANALIZAR' es menor a 2 utilizando el método "drop()" y el atributo "index" de la función "map()". El DataFrame se actualiza y se guarda en la misma variable "df".
 8. Reinicio de los índices del DataFrame: Se reinician los índices del DataFrame utilizando el método "reset_index()" con el parámetro "drop=True" para descartar los índices anteriores y el parámetro "inplace=True" para realizar los cambios directamente en el DataFrame.
 9. Retorno del DataFrame modificado: La función devuelve el DataFrame modificado.

A continuación, se expone el código para realizar la limpieza del texto:

```
nlp=spacy.load("es_core_news_sm")
pd.set_option('display.max_colwidth', -1)

def text_processing(df_dict):
    texto_completo = []
    content_df=[]
    puntuacion = r'[.,;.:!|¿?#$$%&[\](){}<>~+=\-*|\\\_`^"'\']'

    for i in tqdm(df_dict.index):

        # convertir a minusculas
        str = df_dict['CONTENIDO A ANALIZAR'][i].lower()

        # eliminar signos puntuacion
        str = re.sub(puntuacion, ' ',str)

        # eliminar numeros
        str = re.sub('\d', ' ', str)

        # eliminar acentos
        str = re.sub('á', 'a', str)
        str = re.sub('é', 'e', str)
        str = re.sub('í', 'i', str)
        str = re.sub('ó', 'o', str)
        str = re.sub('ú', 'u', str)
        str = re.sub('ü', 'u', str)
        str = str.replace(' ', ' ')
        txt = " ".join( str.split() )
        text = txt.split(' ')

        # eliminar palabras con 1 solo caracter
        line = [token for token in text if len(token) >2]
        line = ' '.join(line)

        line_no_punct = nlp(line)

        # eliminar stopwords
        stop_words = set(stopwords.words('spanish'))
        line_no_stop = [token for token in line_no_punct if not token.text in stop_words]
        ' '.join(token.text for token in line_no_stop)

        clean_str = ""

        for token in line_no_stop:
            token_list = token.lemma_.split(' ')

            for t in token_list:
                if len(t) <= 2:
                    token_list.remove(t)
            single_token = ' '.join(token_list)
            clean_str = clean_str + single_token + ","

        content_df = content_df + [clean_str]
        texto_completo += [df_dict['CONTENIDO A ANALIZAR'][i]]

    return content_df, texto_completo
```

1. Cargar modelo de spaCy y configurar opción de visualización de columnas: Las primeras dos líneas de código cargan el modelo de spaCy para el idioma español y configuran la opción de visualización de columnas del DataFrame para que no se trunque el contenido de las columnas al imprimirlo.
2. Inicialización de variables: Se crean tres variables vacías: "texto_completo" para almacenar el contenido original de cada fila, "content_df" para almacenar el

- contenido procesado de cada fila y "puntuacion" que es una expresión regular que representa la puntuación que se desea eliminar.
3. Iteración sobre el DataFrame: Se utiliza un bucle for para iterar sobre los índices del DataFrame "df_dict" utilizando tqdm para mostrar una barra de progreso. El índice se guarda en la variable "i".
 4. Conversión a minúsculas: Se obtiene el contenido de la columna 'CONTENIDO A ANALIZAR' del DataFrame en la fila actual (df_dict['CONTENIDO A ANALIZAR'][i]) y se convierte a minúsculas. El resultado se guarda en la variable "str".
 5. Eliminación de signos de puntuación: Se utiliza la función "re.sub()" del módulo "re" para reemplazar los signos de puntuación por espacios en blanco en el texto utilizando la expresión regular "puntuacion".
 6. Eliminación de números: Se utiliza la función "re.sub()" del módulo "re" para reemplazar los dígitos numéricos por espacios en blanco en el texto utilizando la expresión regular '\d'.
 7. Eliminación de acentos: Se utilizan varias llamadas a la función "re.sub()" para reemplazar las letras acentuadas en el texto por sus equivalentes sin acento.
 8. Eliminación de espacios en blanco adicionales: Se utiliza el método "replace()" para reemplazar cualquier secuencia de dos o más espacios en blanco por un solo espacio en blanco en el texto.
 9. División del texto en palabras: Se utiliza el método "split()" para dividir el texto en una lista de palabras utilizando el espacio en blanco como separador. El resultado se guarda en la variable "text".
 10. Eliminación de palabras con un solo carácter: Se utiliza una lista de comprensión para filtrar las palabras en la lista "text" y se guardan solo aquellas palabras que tengan una longitud mayor a 2 caracteres. Luego, se utiliza el método "join()" para unir las palabras filtradas en una sola cadena de texto separada por espacios en blanco. El resultado se guarda en la variable "line".
 11. Procesamiento adicional con spaCy: Se utiliza el modelo cargado de spaCy para procesar el texto de la variable "line". El resultado se guarda en la variable "line_no_punct", es decir, el texto limpio sin signos de puntuación etc.
 12. Eliminación de stopwords: Se crea un conjunto de stopwords en español utilizando la función "set(stopwords.words('spanish'))" del módulo "nltk". Luego,

se utiliza una comprensión de lista para filtrar las palabras en "line_no_punct" y se guardan solo aquellas palabras que no estén en el conjunto de stopwords. El resultado se guarda en la variable "line_no_stop".

13. Lematización y eliminación de palabras de longitud menor a 2: Se itera sobre las palabras en "line_no_stop" y se realiza la lematización utilizando el atributo "lemma_" de cada token. Luego, se dividen las palabras lematizadas en una lista y se eliminan las palabras que tengan una longitud menor o igual a 2 caracteres. Finalmente, se une las palabras lematizadas nuevamente en una cadena de texto separada por espacios en blanco y se guarda en la variable "clean_str".
14. Actualización de variables y listas: Se actualizan las variables "content_df" y "texto_completo" agregando los contenidos procesados y originales de la fila actual, respectivamente.
15. Retorno de resultados: La función devuelve las listas "content_df" y "texto_completo", que contienen el contenido procesado y el contenido original de cada fila del DataFrame, respectivamente.

Por otra parte, mediante el procesado y extracción de características lo que se busca conseguir es el conteo de palabras positivas, conteo de palabras negativas, conteo de bigramas, categorización del sentimiento según la librería pysentimiento en español y el conteo de las menciones a otros usuarios.

```
def extract_features(texto, texto_completo):
    features = []
    wb_neg_count = 0
    wb_pos_count = 0
    wb_bigram_count = 0
    mentions_count = 0

    sentiment_cat = sentiment_categorizer(analyzer.predict(texto).probas['NEG'])

    # Split de texto para buscar positivas y negativas
    texto_pos_neg = texto.split(',')

    # Positiva
    for element in texto_pos_neg:
        for word in wb_positiva:
            if element == word:
                wb_pos_count += 1

    # Negativas
    for element in texto_pos_neg:
        for word in wb_negativa:
            if element == word:
                wb_neg_count += 1

    # Bigrams
    for x, y in pairwise(texto):
        words = x,y
        bigram_in_text = ' '.join(words)

        for bigram_in_wb in wb_bigram:
            if bigram_in_text == bigram_in_wb:
                wb_bigram_count += 1

    # Menciones
    if "@" in texto:
        mentions_count = texto.count("@")

    features = [wb_bigram_count,
                wb_pos_count,
                wb_neg_count,
                mentions_count,
                sentiment_cat,
                texto
                ]
    return features
```

Detalle de la función:

1. Inicialización de variables: Se crean varias variables para contar las características encontradas. Las variables "wb_neg_count", "wb_pos_count", "wb_bigram_count" y "mentions_count" se inicializan en 0.
2. Categorización del sentimiento: Se utiliza la función "sentiment_categorizer" para categorizar el sentimiento del texto utilizando el resultado de la predicción del analizador. En este caso, se utiliza el valor de probabilidad de la clase "NEG" como argumento para la categorización, es decir, el valor de negatividad de la frase que va de 0 a 1. Este valor una vez enviado a la función sentiment_categorizer devuelve un valor entre 0 y 6 siendo 0 correspondiente a no odio y 6 odio máximo. La elección de siete niveles permite una granularidad moderada en la clasificación, esta es lo suficientemente detallada para distinguir diferentes grados de negatividad, pero no tan compleja como para ser confusa o difícil de interpretar. Los valores elegidos se pueden asociar con diferentes niveles de sentimiento negativo, menos categorías pueden ser demasiado simplistas y categorizar de manera positiva comentarios que son negativos, pero más categorías pueden volverse complicadas y difíciles de manejar.
3. División del texto en palabras: El texto se divide utilizando el método "split()" con la coma como separador, lo que crea una lista de palabras llamada "texto_pos_neg".
4. Búsqueda de palabras positivas: Se itera sobre cada elemento en "texto_pos_neg" y se busca si coincide con alguna palabra en la lista "wb_positiva". Si hay coincidencia, se incrementa el contador "wb_pos_count".
5. Búsqueda de palabras negativas: Se realiza un proceso similar al paso anterior, pero en esta ocasión se busca si los elementos en "texto_pos_neg" coinciden con palabras en la lista "wb_negativa". Si hay coincidencia, se incrementa el contador "wb_neg_count".
6. Búsqueda de bigramas: Se utiliza la función "pairwise" (Es una función sencilla que recibe el texto como parámetro y devuelve un "paquete" de 2 palabras mediante la función zip de python) para generar pares de palabras consecutivas en el texto. Luego, se forma una cadena de texto con cada par de palabras y se

busca si coincide con alguno de los bigramas en la lista "wb_bigram". Si hay coincidencia, se incrementa el contador "wb_bigram_count".

7. Conteo de menciones: Se verifica si el texto contiene el carácter "@" y se cuenta cuántas veces aparece en el texto. El resultado se guarda en el contador "mentions_count".
8. Creación de lista de características: Se crea una lista llamada "features" que contiene los valores de los contadores "wb_bigram_count", "wb_pos_count", "wb_neg_count", "mentions_count" y "sentiment_cat", junto con el texto completo. Esta lista representa las características extraídas del texto.
9. Retorno de características: La función devuelve la lista "features", que contiene las características extraídas además del propio texto, bien sea procesado u original, ya que a la función le llega por parámetros ambos textos con la idea de tener la posibilidad de elegir cuál devolver.

```
%%time
df_noUrl = delete_url(balanced_df)

%%time
process_df = text_processing(df_noUrl)

list_a = process_df[0]
list_b = process_df[1]

features_df = pd.DataFrame([(extract_features(element_a, element_b)) for element_a, element_b in tqdm(zip(list_a, list_b))])

features_df.rename(columns={
    0: 'A',
    1: 'B',
    2: 'C',
    3: 'D',
    4: 'E',
    5: 'TEXTO'
}, inplace=True)

results = pd.concat([
    features_df,
    df_noUrl['INTENSIDAD'],
    df_noUrl['TIPO DE ODIO'],
    df_noUrl['MEDIO'],
    df_noUrl['SOPORTE'],
    df_noUrl['URL'],
    df_noUrl['TIPO DE MENSAJE']
], axis=1)

results.to_csv('datasets/datasets_detallado.csv', mode = 'a', index = False, sep=";")
```

Una vez instanciadas todas las funciones y utilidades se procede a su ejecución de manera secuencial. Se proporciona un desglose detallado de cada paso, lo cual permitirá tanto explicar el proceso como resumir lo anteriormente mencionado.

1. Llamada a la función "delete_url":
 - Se pasa el DataFrame "original_df" como argumento a la función "delete_url".

- La función "delete_url" realiza varias operaciones para limpiar y procesar el contenido del DataFrame, como eliminar URLs, menciones a periódicos y filas con contenido de longitud menor a 2 caracteres.
- El resultado de la función "delete_url" se asigna a la variable "df_noUrl".

2. Llamada a la función "text_processing":

- Se pasa el DataFrame "df_noUrl" como argumento a la función "text_processing".
- La función "text_processing" realiza una serie de operaciones de procesamiento de texto, como convertir a minúsculas, eliminar signos de puntuación, números y acentos, eliminar palabras de una sola letra y eliminar stopwords.
- El resultado de la función "text_processing" se asigna a la variable "process_df".

3. Extracción de listas "list_a" y "list_b":

- Se asigna el primer elemento de "process_df" a la variable "list_a" y el segundo elemento a la variable "list_b". Estos elementos corresponden al contenido procesado y al contenido original de cada fila del DataFrame, respectivamente.

4. Llamada a la función "extract_features" dentro de una comprensión de lista:

- Se itera sobre los elementos de "list_a" y "list_b" utilizando la función "zip" para obtener pares de elementos correspondientes.
- Se llama a la función "extract_features" pasando los elementos de cada par como argumentos.
- Se crea una lista de los resultados de las llamadas a la función "extract_features".
- La lista resultante se pasa como argumento a la función "pd.DataFrame" para crear un DataFrame llamado "features_df".

Así quedaría el dataset después de llamar a esta función:

0 1 2 3 4

0 5 93 19 0 0 stages,entrega,premio,material,promocional,relanzar,carrera,,telefono,volvio,sonar,protagonizar,serie,juvenil,momento,huerfana,mas,famoso,tele

5. Renombrado de columnas en "features_df":
 - Se renombran las columnas del DataFrame "features_df" utilizando el método "rename" de pandas. Se asignan los nombres 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' y 'TEXTO' a las columnas respectivas.
6. Concatenación de DataFrames:
 - Se utiliza la función "pd.concat" para concatenar varios DataFrames y series en un nuevo DataFrame llamado "results".
 - Se concatenan "features_df" con las columnas 'INTENSIDAD', 'TIPO DE ODIO', 'MEDIO', 'SOPORTE', 'URL' y 'TIPO DE MENSAJE' del DataFrame "df_noUrl".
 - La concatenación se realiza a lo largo del eje horizontal (axis=1).
7. Guardado del DataFrame "results" en un archivo CSV:
 - Se utiliza el método "to_csv" para guardar el DataFrame "results" en un archivo CSV llamado 'datasets/datasets_detallado.csv'.
 - Se especifica el modo 'a' (append) para agregar el contenido al archivo existente en lugar de sobrescribirlo.
 - Se establecen los parámetros "index=False" y "sep=';'" para no incluir el índice del DataFrame en el archivo CSV y utilizar el punto y coma como separador de columnas.

2. AMPLIACIÓN DE CARACTERÍSTICAS MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE COMBINACIONES

Se parte del dataset procesado y con las características que se han obtenido previamente incluidas.

A	B	C	D	E	TEXTO	INTENSIDAD	TIPO DE ODIOS	MEDIO	SOPORTE	URL	TIPO DE MENSAJE
5	93	19	0	0	,tarar,tarado,,,asegurar,actriz,protagonizar,v...	1.0	Otros	EL PAÍS	WEB	https://elpais.com/babelia/2021-07-24/hay-otro...	NOTICIA
0	5	2	0	4	deberio,hacerno,cada,dio,articulo,denunciar,co...	1.0	Ideológico	EL PAÍS	WEB	https://elpais.com/espana/2021-01-18/comienza-...	COMENTARIO

Se procede a la estandarización de las columnas. Este proceso es necesario en ciertos casos para garantizar una escala común de las variables y que estén en un rango comparable. Las razones generales que dan cuenta de la utilidad de esta estandarización son:

1. Eliminación de sesgos de escala: Algunos algoritmos de aprendizaje automático, como las máquinas de vectores de soporte (SVM) o los algoritmos basados en gradientes, pueden verse afectados por la escala de las variables. Si las características tuvieran escalas muy diferentes, algunas podrían dominar sobre otras en la contribución al modelo. La estandarización asegura que todas las variables tengan una influencia similar.
2. Mejora del rendimiento de los algoritmos: Algunos algoritmos de aprendizaje automático, como los basados en la distancia, como el algoritmo de vecinos más cercanos (KNN), pueden ser sensibles a la escala de las variables. La estandarización asegura que las variables tengan la misma escala y permite que estos algoritmos funcionen de manera más efectiva.
3. Interpretación y comparación de coeficientes: Cuando se realizan análisis de regresión u otros modelos lineales, la estandarización de las variables asegura que los coeficientes de las variables sean comparables y puedan interpretarse en la misma escala. Esto facilita la comparación relativa de la importancia de las variables en el modelo.

4. Convergencia más rápida: Algunos algoritmos de optimización numérica convergen más rápido cuando las variables están estandarizadas. La estandarización facilita que se eviten atascos en el proceso de optimización o tome más tiempo del necesario.

```
scaler = StandardScaler()  
df[['A_t', 'B_t', 'C_t', 'D_t', 'E_t']] = scaler.fit_transform(df[['A', 'B', 'C', 'D', 'E']])
```

En este código se utiliza la clase `StandardScaler` del módulo `sklearn.preprocessing` para estandarizar las columnas seleccionadas. El desglose paso a paso es así:

1. Se crea una instancia de la clase `StandardScaler` y se asigna a la variable `scaler`. Esto inicializa el objeto que se utilizará para realizar la estandarización.
2. Se seleccionan las columnas 'A', 'B', 'C', 'D' y 'E' del dataframe utilizando la sintaxis `df[['A', 'B', 'C', 'D', 'E']]`. Los corchetes dobles se utilizan para seleccionar múltiples columnas y crear un nuevo dataframe.
3. Se llama al método `fit_transform()` del objeto `scaler` pasando las columnas seleccionadas del dataframe como argumento. Este método transforma los datos aplicando la estandarización.
4. Los valores transformados se asignan nuevamente a las columnas 'A_t', 'B_t', 'C_t', 'D_t' y 'E_t'. Esto añade los valores estandarizados a nuevas columnas, la imagen siguiente muestra cómo quedarían los valores estandarizados.

A_t	B_t	C_t	D_t	E_t
7.450155	42.524750	11.014884	-0.320157	-1.823060
-0.354706	1.839919	0.233508	-0.320157	0.194951

Cuando las columnas están estandarizadas se adicionan las características sintéticas; que son el producto resultante de realizar todas las combinaciones posibles de dichas características desechando las que se repiten. Esto se hace mediante el siguiente código:

```
dfs = []
count = 1

for index, row in tqdm(df.iterrows()):

    iterables = [row['A_t'],row['B_t'],row['C_t'],row['D_t'],row['E_t']]
    combinations = itertools.combinations(iterables, 2)
    new_cols = {}

    for i in list(combinations):
        col_name = 'Valor_'+str(count)
        value = i[0] * i[1]
        new_cols[col_name] = value
        count += 1

    dfs.append(new_cols)
    count = 1
```

```
new_df = pd.DataFrame(dfs)
df = pd.concat([df, new_df], axis=1)
```

En el código previo se muestra la creación de características sintéticas para enriquecer el dataset. El desglose paso a paso del proceso es:

1. Se crea una lista vacía `dfs` para almacenar los diccionarios de resultados.
2. Se inicializa un contador `count` en 1 para llevar un seguimiento del número de combinación.
3. Se itera sobre cada fila del DataFrame `df` utilizando `iterrows()`. `index` representa el índice de la fila y `row` es la fila actual.
4. Se obtienen los valores de las características de la fila actual y se almacenan en una lista llamada `iterables`.
5. Se generan todas las combinaciones posibles de 2 elementos a partir de la lista `iterables` utilizando la función `combinations()` del módulo `itertools`. Las combinaciones se almacenan en un objeto iterable.
6. Se crea un diccionario vacío `new_cols` para almacenar los resultados de las combinaciones.

7. Se itera sobre cada combinación en la lista de combinaciones utilizando un bucle for. `i` representa una combinación específica.
8. Se crea un nombre de columna `col_name` en el formato 'Valor_i', donde `i` es el valor actual del contador `count`.
9. Se calcula el valor de la combinación multiplicando los dos elementos de la combinación (`i[0]` y `i[1]`).
10. Se agrega una nueva entrada al diccionario `new_cols` con el nombre de columna y el valor de la combinación.
11. Se incrementa el contador `count` en 1 para la siguiente combinación.
12. Se agrega el diccionario `new_cols` a la lista `dfs`.
13. Se reinicia el contador `count` a 1 para la próxima fila del DataFrame.
14. Se crea un nuevo DataFrame llamado `new_df` a partir de la lista `dfs`. Luego, se utiliza la función `pd.concat()` para concatenar este nuevo DataFrame `new_df` con el DataFrame original `df`, a lo largo del eje 1 (columnas).

El resultado obtenido son las características originales, **así como las sintéticas las cuales se utilizarán en los próximos entrenamientos de todos los modelos (binario, tipos e intensidades).**

3. FILTRACIÓN DEL DATASET

El siguiente paso es filtrar las filas del dataset en función de la bolsa de palabras negativas y la lista de palabras más comunes para identificar y seleccionar las filas que contienen información relevante para esos criterios específicos. Esta acción es útil en diversas situaciones: análisis de sentimientos, detección de spam o categorización de textos.

```
df = df[df['TEXTO'].notnull()]

word_list = []

# Dividir comentarios y guardar solo palabras con longitud > 3
for comment in df['TEXTO']:
    word_list.extend([word for word in comment.split(',') if len(word) > 3 and word in palabras_negativas.tolist()])

print('Longitud lista total palabras:', len(word_list))

# Contar palabras comunes
common_words = Counter(" ".join(word_list).split()).most_common()
print('Longitud lista palabras comunes:', len(common_words))

# Convertir lista a DataFrame y obtener una lista única de palabras
common_words_df = pd.DataFrame(common_words, columns=['PALABRA', 'FRECUENCIA'])
final_common_words_list = common_words_df['PALABRA'].tolist()

# Crear una máscara booleana que indica si un comentario contiene alguna palabra de final_common_words_list
mask = df['TEXTO'].str.contains('|'.join(final_common_words_list))

# Seleccionar solo las filas del dataset que cumplan con la condición de la máscara
df_filtrado = df[mask]
```

Se explica a continuación cada paso por separado:

1. `df = df[df['TEXTO'].notnull()]`: En esta línea, se filtran las filas del DataFrame 'df' eliminando aquellas en las que el valor de la columna 'TEXTO' es nulo (NaN). Esto se logra utilizando el método `notnull()` que devuelve una máscara booleana para seleccionar las filas no nulas. Como resultado, se actualiza el DataFrame 'df' con las filas que tienen valores no nulos en la columna 'TEXTO'.
2. `word_list = []`: Aquí se crea una lista vacía llamada 'word_list' que se utilizará para almacenar las palabras que cumplen con ciertos criterios en el siguiente bucle.
3. Bucle `for comment in df['TEXTO']`:: Este bucle itera sobre cada comentario en la columna 'TEXTO' del DataFrame 'df'.

4. `word_list.extend([word for word in comment.split(',') if len(word) > 3 and word in palabras_negativas.tolist()])`: En este paso, se divide cada comentario en palabras utilizando la función `split(',')`, se seleccionan las palabras que tienen una longitud mayor que 3 y que estén presentes en la lista `'palabras_negativas'` y se agregan a la lista `'word_list'` utilizando el método `extend()`.
5. `common_words = Counter(" ".join(word_list).split()).most_common()`: Se crea un objeto `'Counter'` a partir de las palabras en la lista `'word_list'` que cuenta la frecuencia de cada palabra y devuelve una lista de tuplas con las palabras más comunes, ordenadas por frecuencia. Esta lista se asigna a la variable `'common_words'`.
6. `common_words_df=pd.DataFrame(common_words, columns=['PALABRA','FRECUENCIA'])`: En esta línea, se crea un `DataFrame` llamado `'common_words_df'` a partir de la lista `'common_words'`. Se especifican los nombres de columna `'PALABRA'` y `'FRECUENCIA'` para el `DataFrame`.
7. `final_common_words_list = common_words_df['PALABRA'].tolist()`: Se extraen las palabras de la columna `'PALABRA'` del `DataFrame` `'common_words_df'` y se convierten en una lista llamada `'final_common_words_list'`. Esta lista representa las palabras comunes identificadas en el paso anterior.
8. `mask = df['TEXTO'].str.contains('|'.join(final_common_words_list))`: Se crea una máscara booleana llamada `'mask'` utilizando el método `str.contains()` de la columna `'TEXTO'` del `DataFrame` `'df'`; esta máscara indica si cada comentario contiene alguna de las palabras de `'final_common_words_list'`. Se utiliza el operador `|` para concatenar las palabras de `'final_common_words_list'` en una expresión regular.
9. `df_filtrado = df[mask]`: En esta línea, se crea un nuevo `DataFrame` llamado `'df_filtrado'` seleccionando solo las filas del `DataFrame` original `'df'` que cumplen con la condición especificada por la máscara `'mask'`. En otras palabras, `'df_filtrado'` contiene las filas que contienen al menos una de las palabras comunes identificadas en el paso anterior.

Tras este paso se guarda el dataset para ser utilizado en **todos** los entrenamientos.

4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO COMPLETO

A continuación, se muestra un diagrama con el flujo del proceso completo a modo de resumen de toda la información expuesta en los apartados anteriores de este informe.

